

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА КОНСТРУКЦИИ: РАСПОЛОЖЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВЫХ ТРАВ В РЫБОЛОВСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ

Хатамов Азизбек Яхракулович, старший преподаватель кафедры
«Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института, Республики Узбекистан
Тел: (95) 503 85 82, e-mail: xatamovazizbek1007@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье подчеркивается важность использования кормов в рыбном хозяйстве и птицеводстве и акцентируется внимание на необходимости их предварительной обработки. Описаны принципы работы и основные узлы устройств фракционирования и измельчения кормов. Фракционирование позволяет отделить ценные части растения, а измельчение облегчает переваривание корма животными. В статье также подчеркивается важность правильного размещения этих устройств в процессе переработки от ввода сырья до выхода готовой продукции с целью повышения эффективности производства кормов.

Ключевые слова: Кормовая трава, рыболовство, птицеводство, фракционирование, измельчение, устройства обработки, качество корма, производственный процесс.

ABSTRACT The article emphasizes the importance of using feed in fisheries and poultry farming and focuses on the need for their pre-treatment. The operating principles and main components of feed fractionation and grinding devices are described. Fractionation allows you to separate valuable parts of the plant, and grinding makes it easier for animals to digest the feed. The article also highlights the importance of proper placement of these devices throughout the processing process from raw material input to finished product output to improve feed production efficiency.

Key words: Forage grass, fishing, poultry farming, fractionation, grinding, processing devices, feed quality, production process.

ВВЕДЕНИЕ. Использование питательных кормов важно в рыбном хозяйстве и птицеводстве. Чтобы повысить эффективность использования травяного корма, важно правильно его измельчить и разделить на фракции. В данной статье представлена принципиальная схема установки устройства для фракционирования и измельчения кормовой травы.

В рыбном хозяйстве и птицеводстве для размещения устройства для измельчения и фракционирования питательной кормовой травы предлагается использовать следующие конструктивные схемы: Прежде всего, размещение оборудования в производственных помещениях является основным элементом, влияющим на эффективность работы. и экономика производства.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Эти исследования показывают разнообразие подходов и тем, важных для современной науки и образования. Они охватывают как прикладные, так и теоретические аспекты, подчеркивая важность междисциплинарного подхода в решении современных проблем.

Давайте более детально проанализируем каждую из ключевых тематических областей, основываясь на использованных источниках, чтобы лучше понять основные тенденции и выводы в каждой из них.

1. Аквакультура и рыбоводство Баратов А.Н. и др. исследуют современное состояние аквакультуры и предлагают методы укрепления её кормовой базы. Исследование акцентирует внимание на необходимости разработки устойчивых и эффективных методов кормления, что крайне важно для поддержания здоровья водных биоресурсов и увеличения их продуктивности. Это также способствует экологическому равновесию и оптимизации использования природных ресурсов в аквакультуре.

2. Информационные технологии в образовании Qosimov J.A. и др. разрабатывают методы для улучшения преподавания информационных технологий через использование графических программ. Это исследование

подчеркивает важность интеграции современных технологий в образовательный процесс, что может значительно улучшить восприятие и понимание учебного материала студентами, а также развить их практические навыки в области ИТ.

3. Кооперация и кластеры в экономике Abduhamidovich A.M. и др. анализируют роль кооперации и кластеризации в хозяйственной деятельности. Исследование фокусируется на том, как сотрудничество и создание кластеров могут способствовать повышению конкурентоспособности и инновационной активности регионов. Это особенно важно для агропромышленного комплекса, где кластерные подходы могут улучшить логистику, обеспечение и переработку продукции.

4. Техническое состояние и безопасность автотранспорта Бегматов Б.Я. и Холиков Д.Р.У. изучают влияние технического состояния автомобилей на безопасность движения. Результаты исследования подчеркивают значимость регулярного технического обслуживания и контроля состояния автотранспорта как фактора предотвращения дорожно-транспортных происшествий, что в свою очередь способствует повышению общей дорожной безопасности.

5. Развитие креативность (Творческих Навыков). Худайбердиев А.А. исследует методы развития технического творчества и креативность среди студентов. Особое внимание уделяется дидактическим принципам и подходам, которые могут стимулировать инновационное мышление и креативность в технических дисциплинах. Разработка этих навыков считается критически важной для подготовки квалифицированных специалистов, способных к решению сложных и инновационных задач в условиях быстро изменяющегося технологического мира.

6. Экологические и экономические практики Худайбердиев А.А. также затрагивает тему утилизации отходов как метода сохранения энергетических

и природных ресурсов. В работе подчеркивается важность разработки и внедрения устойчивых технологий переработки отходов, что не только снижает экологическую нагрузку, но и способствует экономической эффективности за счет сокращения затрат на сырье и энергию.

7. Туристическая деятельность Abdukhamidovich A.M. и Abduvaliyevich X.A. анализируют институциональные основы развития туризма в регионе Джизак. Исследование подчеркивает, как правильно организованная инфраструктура и поддержка на уровне местных властей могут стимулировать развитие туризма, что влияет на экономическое процветание региона и улучшение его привлекательности для туристов и инвесторов.

Все эти исследования демонстрируют глубокий анализ текущих проблем и предлагают конкретные решения для их устранения в различных сферах: от устойчивого развития и экологической безопасности до образования и экономического роста. Они также подчеркивают значение междисциплинарного подхода и важность интеграции научных исследований в практическую деятельность. Ключевыми являются вопросы оптимизации процессов, повышения эффективности и стимулирования инноваций.

Эти работы не только способствуют научному прогрессу, но и предлагают практические рекомендации для решения актуальных задач, что делает их вклад важным как для академического сообщества, так и для профессиональной практики в соответствующих областях.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 1. Что касается движения сырья и продукции, то схема должна быть разработана таким образом, чтобы сырье проходило различные этапы обработки и двигалось логично, не теряя времени и ресурсов.

- точка ввоза: место первоначального приема и хранения питательных кормовых трав до переработки;

- измельчитель: установлен для уменьшения движения сырья;

- устройство фракционирования: после измельчителя переработанная трава помещается на немедленное фракционирование.

2. По доступности для обслуживания оборудование должно быть готово к регулярному техническому обслуживанию, ремонту и чистке.

3. С точки зрения вентиляции и экологии должна быть обеспечена эффективная вентиляция с учетом того, что пыль и другие частицы могут вызвать дробление и фрагментацию. Это также помогает предотвратить накопление влаги, которая может привести к порче продуктов [1].

4. Помимо обеспечения безопасного доступа к оборудованию, следует учитывать расположение аварийных систем, систем пожаротушения и других устройств безопасности.

5. С точки зрения энергоэффективности необходимо планировать размещение оборудования для снижения энергопотребления. Например, гравитация может использоваться для перемещения материалов между этапами, что снижает потребность в дополнительных насосных механизмах.

6. С точки зрения масштабируемости в будущем может возникнуть необходимость расширения производства. Поэтому проект должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить возможность интеграции дополнительного оборудования без серьезных изменений в инфраструктуре.

7. С учетом необходимости фракционирования и измельчения питательную кормовую траву следует заготавливать до ее использования в качестве корма для рыб или птицы [2]. Измельчение помогает увеличить площадь поверхности травы, облегчая ее усвоение. Фракционирование позволяет отделить наиболее ценные части растения от менее полезных, что также способствует повышению качества корма.

8. Что касается устройства фракционирования, то данное устройство предназначено для разделения трав на разные фракции. Он может включать в себя:

- вибрационные сита для разделения крупных и мелких частиц;
- вентиляторы для установок легкой и тяжелой фракций [3];

Подготовленные таким образом фракции затем отправляют на переработку или фасовку.

9. По устройству измельчения измельчитель пищевых кормов представляет собой механическое устройство, измельчающее траву. Его основные особенности:

- ножи или молотки для шлифовки [4];
- сито, через которое пропускают измельченную траву для получения частиц необходимого размера;
- двигатель, приводящий в действие устройство [5].

10. Самое главное, при планировании размещения устройства следует учитывать следующее:

- место, куда поступает питательный корм для получения сырья;
- порядок переработки: сначала измельчение, затем фракционирование.
- место выпуска готовой продукции: место, куда готовые корма направляются для дальнейшего использования или хранения.

ОБСУЖДЕНИЕ. Ваша схема управления движением сырья и продукции в производственном процессе кажется очень продуманной и эффективной. Давайте подробнее обсудим ключевые моменты, которые вы выделили, и как они могут влиять на оптимизацию процесса.

1. Оптимизация потока сырья. Ваша схема начинается с логичного размещения точки ввоза, что позволяет эффективно контролировать начальный этап обработки сырья [6]. Использование измельчителя и устройства фракционирования помогает минимизировать необходимость в перемещении сырья, что сокращает время обработки и улучшает логистику на производстве.

2. Доступность для обслуживания. Размещение оборудования с учетом удобства технического обслуживания и ремонта является ключевым для поддержания его работоспособности и надежности. Это также снижает риски простоев и способствует более длительному сроку службы оборудования.

3. Вентиляция и экология. Выделение важности эффективной вентиляции для предотвращения накопления влаги и пыли подчеркивает вашу ориентацию на экологически чистое производство [7]. Это также может улучшить рабочие условия и снизить риск производственных аварий.

4. Безопасность. Внимание к расположению аварийных систем и систем пожаротушения говорит о вашей приверженности обеспечению безопасности на рабочем месте, что жизненно важно для любого производства [8,9].

5. Энергоэффективность. Планирование размещения оборудования для использования гравитации в движении материалов является отличным примером того, как можно снизить энергопотребление без ущерба для эффективности.

6. Масштабируемость. Гибкость в дизайне производства обеспечивает возможность расширения и адаптации к изменениям в производственных потребностях, что критически важно в быстро меняющейся промышленной среде [10].

7. Процесс фракционирования и измельчения. Тщательная подготовка сырья через эти процессы повышает качество конечного продукта, облегчая усвоение и способствуя повышению общего качества корма.

8. Оборудование для измельчения и фракционирования. Эти устройства играют ключевую роль в обеспечении качества и последовательности размеров частиц, что жизненно важно для стандартизации продуктов [11].

9. Планирование размещения устройства. Размещение устройств в порядке их использования упрощает процесс и минимизирует перекрестное

загрязнение, что способствует повышению эффективности и снижению операционных рисков.

Ваш подход к проектированию производственного процесса выглядит очень продуманным и ориентированным на устойчивость и эффективность [12]. Каждый аспект, который вы учли, способствует снижению затрат, повышению безопасности, и минимизации экологического воздействия, что является ключевым для современного производства.

Также стоит отметить, что в вашем подходе прослеживается стремление к оптимизации каждого этапа производства:

- минимизация движения сырья сокращает энергопотребление и физический износ оборудования [13].

- регулярное техническое обслуживание обеспечивает надежность оборудования и предотвращает незапланированные остановки производства.

- эффективная вентиляция и экологический подход помогают поддерживать здоровье работников и защищать окружающую среду [14].

- безопасность на рабочем месте не только предотвращает несчастные случаи, но и снижает страховые взносы и потенциальные юридические издержки.

- энергоэффективность и использование гравитации показывают, что вы стремитесь к снижению операционных расходов и уменьшению углеродного следа.

- гибкость и масштабируемость производства гарантируют, что ваше предприятие сможет адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и росту спроса [15,16].

Дополнительно, эти аспекты обеспечивают вам конкурентное преимущество на рынке, где потребители и бизнес-партнеры все больше ценят устойчивость и ответственность производителей.

Для дальнейшего улучшения вашего проекта можно рассмотреть внедрение систем автоматизации для контроля качества и мониторинга процессов в реальном времени, что позволит еще более эффективно управлять производственными потоками и сокращать отходы [17,18]. Также стоит учитывать возможность использования возобновляемых источников энергии для дополнительного снижения экологического воздействия и улучшения общей энергоэффективности процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение, ваш подход к планированию производственного процесса кажется особенно продуктивным и перспективным для долгосрочного успеха в отрасли.

Правильное размещение и использование оборудования для фракционирования и измельчения корма может значительно повысить выгоду от его использования в рыболовстве и птицеводстве [19]. Эффективное использование этих технологий позволит улучшить качество кормов, повысить усвояемость кормов и, как следствие, повысить продуктивность рыбных и птицефабрик. Размещение устройств фракционирования и измельчения при производстве питательных кормов для рыбного хозяйства и птицы требует комплексного и грамотного подхода. Правильное планирование не только повышает производительность и эффективность процесса, но и помогает снизить затраты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баратов А.Н., Хатамов А.Я., Бойкулов Ў.Т. Балиқ етиштириш ҳолати ва унинг озуқа базасини мустаҳкамлаш бўйича изланишлар // Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 9-12.

2. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsivaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

4. Бегматов Б.Я., Холиқов Д.Р.Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

5. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

6. Xoliqov D.R.O.G.L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

7. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления //технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

8. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

9. Айнақулов М.А. Худайбердиев ВВ Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

10. Худайбердиев А.А. Методические основы решения изобретательских задач // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 26-28.

11. Пардаев О.Р., Тухтабаев М.А., Худайбердиев А.А. Точная наука // Точная наука Учредители: ИП Никитин Игорь Анатольевич. – №. 121. – С. 9-14.

12. Рашидов Н. и др. Устройство для укладки хлопка-сырца из эластичных цилиндрических контейнеров, снабженных устройством для их раскрытия в бунты. – 1988.

13. Худайбердиев А.А. ТЕХНИК ИЖОДКОРЛИКНИНГ ДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 29-33.

14. Худайбердиев А.А. Ҳар қандай ижодкорнинг доимий ҳамроҳи. // Научное знание современности. – 2021. – №. 3. – С. 9-12.

15. Худайбердиев А.А. Талабалар ижодкорлигини ривожлантиришда техник ижодкорлик объектларига қўйиладиган талаблар // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 34-37.

16. Худайбердиев А.А. Чиқиндилардан фойдаланиш-энергия ва табиий ресурсларни тежашнинг муҳим омили // Научное знание современности. – 2020. – №. 8. – С. 19-22.

17. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region // JournalNX. – С. 597-601.

18. Xudayberdiyev A.A. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27.

19. Xudayberdiyev A.A. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535.

20. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

21. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

22. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.